

МАМЛАКАТИМИЗДА ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШДА БЎЛГАН ЭЪТИБОР

**Зоҳиров Рамиз Турдимуродович Вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги ФЎЎБОХМО
Ўқув курслари директори, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
90-720 1234**

**“Оила – бу меҳр ва бахт қўрғони. Оила бор экан, фарзанд деган бебаҳо неъмат
бор, инсоний кадр-қиммат ва маънавият бор. Оилавий бахт-бу энг улуғ
саодатдир” (1.).**

Ш.М.Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси Президенти

РЕЗЮМЕ

Мақолада оила тарбия маскани эканлиги, азалдан долзарб масала бўлиб келганлиги, республикада оилага давлат сиёсати даражасида эътибор берилганлиги, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш мақсадида қарор қабул қилинганлиги ҳақида сўз боради.

Таянч сўзлар: оила, тарбия, ота-она, фарзанд, оилавий ҳаёт, қарор, соғлом оила, соғлом жамият, никоҳланувчи, репродуктив саломатлик.

РЕЗЮМЕ

В статье говорится о том, что семья является местом воспитания, это всегда было актуальным вопросом, семье отдается приоритет в стране на уровне государственной политики, принято решение о подготовке молодежи к семейной жизни.

Ключевые слова: семья, воспитание, родитель, ребенок, семейная жизнь, решение, здоровая семья, здоровое общество, брак, репродуктивное здоровье.

RESUME

The article says that the family is a place of upbringing, it has always been a topical issue, the family is given priority in the country at the level of state policy, a decision was made to prepare young people for family life.

Keywords: family, upbringing, parent, child, family life, decision, healthy family, healthy society, marriage, reproductive health.

Оила бебаҳо тарбия маскани, инсонни шакллантирадиган, уни улғайтириб, келажакда ким бўлишини таъминлаб берадиган институт десак, асло муболаға бўлмайди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ота-боболаримиз, момоларимиз ўзларидан кичикларга ҳам, ҳатто жажжи болакайларга ҳам “Сен” деб эмас, балки “Сиз” деб мурожаат қилишган. Ёш фарзандларга нисбатан алоҳида иззат-эътибор намуналарини кўрсатишган.

Болажонларнинг кўнглини чўктириш ёки уларни тез-тез хафа қилиш кабиларга қарши қаттиқ қурашган. Ҳатто, бир ёш боланинг кўнглига тегиш, сазасини, хоҳишини ўлдиришни бир шаҳарни вайрон қилиш қаторида қўйишган. Ўсиб-униб келаётган ёш,

навнихол фарзандларга нисбатан бундай иззат-икром аждодларимизнинг оила маънавиятига, болалар тарбиясига қанчалик катта эътибор қаратганлигидан далолат беради.

Ҳаммамизга яхши маълумки, фарзанд тарбияси масаласи азал-азалдан долзарб аҳамиятга молик бўлиб келган. Негаки, фарзанд авлод давомчиси, айти пайтда, ота-онанинг қувончу ташвиши, агарда яхши бўлса, фахри ва бахтидир. Агарда ёмон бўлса, ота-онанинг кўргулиги ва фожеадир.

Ўзбек педагогикасининг юксалишида катта ҳисса қўшган, маърифатпарвар ёзувчи Абдулла Авлоний тарбия тўғрисида фикр юритиб, “Кишилар туғилишидан ёмон бўлиб туғилмайдилар. Уларни муайян шароит ёмон қилади. Демак ҳамма нарса тарбияга боғлиқ. Тарбия биз учун ё ҳаёт-ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат-ё фалокат масаласидир” деган эди.(2)

Шу нуқтаи назардан қараганда, фарзанд тарбияси ҳар бир ота-онага муҳим ва ҳал қилувчи вазифалар юклайди. Демак, ота-она фарзандини моддий таъминлабгина қолмай, уни ҳар томонлама етук, соғлом, ақлли ва баркамол қилиб тарбиялаши ҳам керак. Ота-оналар ўқувли ва уқувли бўлишлари, бунинг учун педагогика фанини, тарбия усуллари ва болалар психологиясини ҳам яхши билишлари лозим. Чунки тарбия мураккаб жараён бўлиб, у одамдан чуқур билим, тажриба ва айти пайтда, ҳар бир индивидга нисбатан турли-туман ёндашувларни талаб этади. Сабаби, ҳар бир бола ўзига хос қобилият, ҳарактер, лаёқат ва сифатларга эга бўлади. Уларнинг ҳар бири бир олам бўлиб, ота-онадан ўзига хос усуллари талаб қилади.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда етишиб келаётган ёш авлодни, айтиқса қиз болаларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, уларга бўлажак эр-хотин, ота-она сифатида қараб, муайян турмуш сабоқлари билан қуроллантириш, бирор касб-корга эга бўлишларини таъминлашга асосий эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражадага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони ижросини таъминлаш, шунингдек, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш ва замонавий оила мезонларини ҳаётга жорий этиш мақсадида, Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2020 йил 31 декабрь куни “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора тадбирлари тўғрисида” ги 820-сонли қарор қабул қилинди.

Қарорга кўра, Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда Ёшлар ишлари агентлигининг туман (шаҳар) маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш бўлимлари ҳузурида Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш марказларини ташкил этиш тўғрисидаги таклифи маъқулланди. Туман ва шаҳарларда марказларнинг ташкил этишдан асосий мақсад қуйидагилар:

- замонавий оиланинг намунали шаклини ҳамда “Оила -муқаддас”, “Соғлом оила-соғлом жамият”, “Оила-жамият ва давлат ҳимоясида” ва “Фаровон оила-жамият

равнақининг асоси “концептуал ғояларини никоҳланувчиларнинг онгига сингдириб бориш;

- никоҳланувчи шахсларни оилавий-ҳуқуқий муносабатлар, оилавий ҳаёт психалогияси, оила иқтисоди ва бюджети, репродуктив саломатлик асослари, маънавий-ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш масалалари бўйича тизимли тайёрлаш;

- оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, оилавий ажралишларни олдини олиш, никоҳланувчи шахсларда оилавий қадриятларни ҳурмат қилиш, оилаларда соғлом маънавий-ахлоқий муҳитни яратиш ҳамда ибратли ота-она бўлиш кўникмаларини шакллантириш этиб белгиланди.

Қарорда марказларда фуқаролик ҳолатлари далолатномаларини ёзиш органлари (ЗАГС)га никоҳни қайд этиш учун ариза берган ва ўқув машғулотларида қатнашиш учун розилиги олинган ўттиз ёшдан ошмаган никоҳланувчи шахслар, ўқув юкланмаси ҳажми ўн олти соатдан кам бўлмаган дастур асосида бепул ўқитилиши кўрсатиб ўтилган.

Марказларда ташкил этилган ўқув машғулотлар ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, юқори маънавий-ахлоқий фазилатларни тарбиялаш, уларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, мустаҳкам, тотув ва бахтли оила яратишга кўмаклашиш, уларга анъанавий оилавий қадриятларни сингдириш, шунингдек, оиланинг замонавий шакллантиришга қаратилган.

ФХДЁ (ЗАГС) органлари никоҳни қайд этиш учун ариза берган шахсларга марказларда ихтиёрлик асосида қуйидаги йўналишлар бўйича бепул ўқишлари мумкинлиги тўғрисида маълумот беради;

- оилавий ҳуқуқий муносабатлар;
- оилавий турмуш психалогияси;
- репродуктив саломатлик асослари;
- иқтисод ва оила бюджети;
- оталик-онлик ижодий кўникмалари;
- маънавий-ахлоқий қадриятлар тўғрисида кўникмаларга эга бўладидар.

Шунингдек, ФХДЁ органлари ҳар ойнинг якунида оила қуриш учун ариза берган ва ўқув машғулотларида қатнашиш учун розилиги олинган шахсларнинг рўйхатини шакллантиради. Кейинги ойнинг учунчи санасигача маҳалла ва оилани қўллаб-қуватлаш вазирлиги ҳудудий бўлимларига тақдим этиши белгилаб қўйилган. Демак, қарорда ҳам давлатимиз томонидан оилаларга ва ёшларга ва давлат сиёсати даражасида эътибор берилаётганидан далолат беради.

Оила институтини давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қуватлаш, юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш, уларнинг маънавияти ва маданиятини юксалтириш юзасидан долзарб вазифалар, чора-тадбирлар ишлаб чиқилишига “Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тарақиёт стратегияси”да ҳам алоҳида эътибор берилган.

Тараққиёт стратегияси асосида оила, таълим ташкилоти ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлашда (3.) оила институтини мустаҳкамлашда алоҳида. Тараққиёт стратегияси мақсадларини бажариш учун ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, замонавий намунали оилани шакллантириш, унинг маънавий-ахлоқий негизлари ва анъанавий оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мақсадли ишлар олиб бориш, эрта никоҳларнинг, оилалардаги низоли ҳолатлар ва ажрашишларнинг олдини олиш чоралари амалга оширилмоқда.

Кейинги вақтда аҳолиларимиз орасида кўп фазандликка нисбатан муносабатларнинг ўзгариши, натижада катта оилалардан кўра кичик оилалар сонининг ортиб бориши, ёшларнинг онгида оила муносабатларига доир тушунчаларнинг тўла шаклланмасдан, жисмоний ва маънавий жиҳатдан вояга етмай, эрта турмуш қуриш ва уларнинг оқибатида ажралишларнинг кўпайиши, айти пайтда оиланинг демографик вазифаси, яъни авлодлар давом этишига салбий таъсир кўрсатади.

Бу борада аёлларнинг репродуктив саломатлигини янада мустаҳкамлаш, фертил ёшидаги аёлларнинг ўз жисмоний имкониятларидан тўлиқ фойдаланишлари учун шарт-шароитлар яратиш ва аксинча, қутилмаган ҳомила ёки туғиш мумкин бўлмаган, туғиш имконияти чекланган ҳолатлардаги туғишларнинг, вояга етмай, эрта турмуш қуришларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни кучайтириш бугунги кунда алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Бўлажак ёш оила соҳиб ва соҳибалари ана шу “Оила муқаддас кўрғон” деган тушунчани чуқур англаб етиб, сўнгра авлодлар бунёд этиш ва тарбиялашга киришса, албатта оилаларимиз мустаҳкам бўлади, фарзандларимиз соғлом ва баркамол бўлиб вояга етади.

Фойдалинилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш. Халқаро хотин-қизлар куни га бағишланган йиғилишда сўзлаган нутқидан. –Тошкент. 6 март 2021 й.
2. Авлоний А. Туркий гулистон ёки ахлоқ. –Тошкент. “Ўқитувчи”, 1967. Б.28
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60 сон Фармони
4. Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 820-сон қарори
5. Иноғомов Ж. Оилада маънавий-ахлоқий тарбия. –Тошкент. “Маҳалла кутубхонаси”. 2015
6. Саифназаров И. Саифназарова Ф. Ёшлар ва оила-Ватан таянчи. –Тошкент. “Таълим нашриёти”. 2018